

Revista Internacional ReNoSCol vol. 2 n° 5. 2024

Incidencia del uso excesivo de redes sociales sobre el comportamiento de adolescentes: un análisis etnográfico

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

[https://doi.org/10.5281/zenodo.1451](https://doi.org/10.5281/zenodo.14517908)

7908

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Angie Lorena Torres Bonilla

lorenatorre2210@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6981-7403>

Gladis Elena Cadavid Tejada

gc.cada92@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3849-0474>

Sandry Sofía Suarez Soto

ssuarezsoto25@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-2575-3678>

Cómo se debe citar

Torres Bonilla, A. L., Cadavid Tejada, G. E., Suarez Soto, S. S. (2024). Incidencia del uso excesivo de redes sociales sobre el comportamiento de adolescentes: un análisis etnográfico. *ReNoSCol*; 2(5): 179 – 203.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

El propósito de esta investigación gira en torno al análisis etnográfico de la incidencia de las redes sociales frente al comportamiento o conducta de adolescentes de 17 a 19 años de una institución educativa del municipio de La Macarena Meta. En correspondencia, se fundamentaron fases de estudio desde un diseño cualitativo en función de la investigación etnográfica. De esta forma, se realizó una búsqueda bibliográfica y la aplicación de entrevista semiestructurada a una muestra no probabilística intencionada de 10 adolescentes de la institución educativa en mención. En consecuencia, las técnicas de análisis empleadas sobre la información recolectada obedecieron a procesos de codificación abierta, axial y selectiva, estimándose el uso de ATLAS.ti. En ese sentido, se logra constatar una riqueza literaria de estudios asociados a la incidencia del uso de las redes sociales sobre el comportamiento de adolescentes. De igual manera, las percepciones de los adolescentes estimaron elementos favorables y desfavorables como oportunidades laborales, educativas, así como la reducción de brechas comunicativas de temporalidad y espacialidad. No obstante, se concluye que las habilidades socioemocionales resultan ser un componente trascendente al momento de adoptar medidas preventivas o no respecto al uso de las redes sociales y las posibles amenazas que puedan enfrentar.

Palabras clave: Comportamiento humano, redes sociales, adolescentes, tecnologías.

Title: Impact of excessive use of social networks on adolescent behavior: an ethnographic analysis.

ABSTRACT

The purpose of this research revolves around the ethnographic analysis of the impact of social networks on the behavior or conduct of adolescents aged 17 to 19 years from an educational institution in the municipality of La Macarena Meta. Accordingly, study phases were based on a qualitative design based on ethnographic research. In this way, a bibliographic search was carried out and a semi-structured interview was applied to an intentional non-probabilistic sample of 10 adolescents from the aforementioned educational institution. Consequently, the analysis techniques used on the information collected obeyed open, axial and selective coding processes, estimating the use of ATLAS.ti. In this sense, it is possible to verify a literary wealth of studies associated with the impact of the use of social networks on the behavior of adolescents. Similarly, adolescents' perceptions estimated favorable and unfavorable elements such as job and educational opportunities, as well as the reduction of communication gaps in time and space. However, it is concluded that socio-emotional skills turn out to be a transcendent component when adopting preventive measures or not regarding the use of social networks and the possible threats they may face.

Keywords: Human behavior, social networks, adolescents, technologies.

Título: Incidência do uso excessivo de redes sociais no comportamento de adolescentes: uma análise etnográfica.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa gira em torno da análise etnográfica da incidência das redes sociais no comportamento ou conduta de adolescentes entre 17 e 19 anos de uma instituição de ensino do município de La Macarena Meta. Da mesma forma, as fases do estudo basearam-se num desenho qualitativo baseado em pesquisa etnográfica. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e aplicação de entrevista semiestruturada em uma amostra intencional não probabilística de 10 adolescentes da instituição de ensino em questão. Conseqüentemente, as técnicas de análise utilizadas nas informações coletadas obedeceram a processos de codificação aberta, axial e seletiva, estimando-se a utilização do ATLAS.ti. Nesse sentido, é possível verificar uma riqueza literária de estudos associados ao impacto do uso das redes sociais no comportamento dos adolescentes. Da mesma forma, as percepções dos adolescentes estimaram elementos favoráveis e desfavoráveis como oportunidades de trabalho e educação, bem como a redução das lacunas comunicacionais de temporalidade e espacialidade. No entanto, conclui-se que as competências socioemocionais se revelam uma componente significativa na adoção ou não de medidas preventivas relativamente à utilização das redes sociais e às possíveis ameaças que podem enfrentar.

Palavras-chave: Comportamento humano, redes sociais, adolescentes, tecnologias..

INTRODUCCIÓN

Hoy día las tecnologías han inundado las dinámicas de interacción de las personas, siendo los adolescentes quienes presentan el mayor uso de estos, especialmente desde las redes sociales (Hernández et al. 2017). Han sido incursionadas en la escuela, el hogar, y distintos lugares donde los jóvenes y adolescentes interactúan, invirtiendo gran parte de su tiempo a la inmersión de las redes en su diario vivir, hecho que ha sido reconocido como problema de salud pública por la OMS, que afecta la vida cotidiana y las diferentes áreas que conforman al ser humano, por lo cual es importante velar por el uso debido de estas herramientas en los y las jóvenes entendiendo que esta se da cuando el número de horas afecta al normal desarrollo de la vida cotidiana del adolescente y no solo por lo que se refiere al tiempo invertido, sino también por el impacto que causa en sus aspectos personales y sociales.

La realidad se torna preocupante, toda vez que, el concepto que se ha venido instaurando de “nativos digitales”, actualmente confunde la idea del buen uso de las redes viéndose estas implicadas directamente en la salud mental de los y las jóvenes. Además, su naturaleza social supone una amplia variedad de interacciones y relaciones entre los adolescentes y los demás, como compañeros, familiares o desconocidos. Este “entorno de sociabilidad” como lo denomina Martínez y González (2017), puede ser un foco de generación de conductas toda vez que los adolescentes están abiertos a aprehender de aquello que perciben de sus interlocutores interactivos.

Estas plataformas ofrecen oportunidades para la conexión social, la expresión personal y la obtención de información. Empero, con el creciente acceso a las plataformas digitales, los jóvenes se ven inmersos en un entorno virtual que promueve la conexión social, pero también puede generar problemas de salud mental. Es así como esta investigación pretende comprender cuáles son las afectaciones psicológicas causadas por el uso excesivo de las redes sociales en adolescentes entre edades comprendidas de 17 a 19 años pertenecientes a una Institución Educativa del Municipio de La Macarena, Meta.

Aproximaciones investigativas del uso de las redes sociales frente al comportamiento de adolescentes

Algunas investigaciones que se han desarrollado a nivel internacional han demostrado que el uso excesivo de redes sociales está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, señalándose que el uso excesivo de Facebook está relacionado con una disminución en el bienestar subjetivo y, a su vez, un aumento en los síntomas depresivos a lo largo del tiempo. Además, las constantes comparaciones sociales en las redes sociales pueden conducir a una baja autoestima y autoimagen, pues la exposición a imágenes idealizadas de otras mujeres en las redes sociales se asocia con autopercepciones más negativas en mujeres jóvenes (Rodríguez Puentes y Fernández Parra (2014).

Manguel (2019) ha realizado un estudio y escribió un artículo denominado “Los peligros de las redes sociales”, en el que se propuso exponer los riesgos a los que se someten los usuarios de las redes sociales, cuando no controlan la información que comparten en las diferentes plataformas de interacción con el mundo. En este estudio analiza cómo el cerebro de los lectores está evolucionando en el mundo digital. Este estudio advierte sobre la posibilidad de que las nuevas generaciones de lectores estén experimentando una atrofia en los procesos cerebrales asociados a la lectura, como la capacidad crítica, la empatía y la reflexión. La consecuencia de esto en las sociedades democráticas es inevitablemente negativa.

Moral Toranzo (2018) en su investigación “Riesgos en el uso de las redes sociales” menciona las motivaciones principales de los usuarios como la comunicación e interacción social, y se destaca el impacto de las redes sociales en la privacidad e intimidad de los usuarios. Se concluye que las redes sociales están haciendo el mundo más pequeño y que cada vez cuentan con más usuarios en todo el mundo, por lo que los peligros también se acercan a los jóvenes y adolescentes.

Vázquez (2015) desde un estudio más interpretativo titulado “Qué piensan los filósofos sobre las redes sociales” aprecia ideas sobre la complejidad de las redes sociales y la importancia de reflexionar sobre su impacto en el mundo y la apreciación desde fuentes filosóficas y autores frente a esta temática que cada día impacta más a los seres humanos. De este modo, mirando desde varios

puntos de vista las redes sociales se puede decir que son una herramienta de gran utilidad para el ser humano, ya que permite acortar distancias, investigar, estudiar, trabajar, entre otros, sin embargo, el uso irresponsable puede llevar a los usuarios a problemas psicológicos por el mal uso de las mismas.

En España, Gozávez y Cortijo (2023) con la investigación “Desarrollo humano y redes sociales en sociedades digitales” reflexiona sobre las condiciones que brindan los contextos digitales a sus usuarios y como esto tiene connotaciones en el desarrollo del ser humano. A partir de la investigación, se concluye que los entornos digitales ofrecen un sin número de ventajas para los usuarios, dentro de ellas la más relevante es la facilidad que le proporciona al ser humano, sin embargo, se debe tener control en su uso, para evitar adicciones.

Por su parte, algunos estudios realizados en Colombia, muestran relaciones similares sobre la incidencia de las redes sociales sobre la conducta de los adolescentes. En ese orden, *Jaramillo et al. (2022)*, con su investigación “Uso de Redes Sociales y su influencia a nivel emocional en adolescentes”, analiza el uso de las redes sociales y su influencia a nivel emocional en adolescentes, identificó alteraciones emocionales como la ira y la angustia por comentarios negativos y la falta de aprobación social.

Asimismo, García (2018) en su investigación denominada “El origen de las Redes Sociales y su Comunicación”, se propuso contextualizar a los lectores acerca del origen las redes sociales y la utilidad que estas representan a la hora de comunicarse, también las diferentes herramientas que brinda internet con esta misma finalidad. En consecuencia, a partir del desarrollo de la investigación, fue posible proporcionar información sobre los diferentes servicios ofrecidos por las plataformas que tienen como finalidad permitir la comunicación de los usuarios.

Una investigación también interesante y significativa fue “Análisis de redes sociales como metodología de investigación. Elementos básicos y aplicación” de Brand y Gómez (201), en la que se cuestiona acerca de cómo las redes sociales han impactado la vida de los usuarios y cuál es el uso que se le da a estas en los diferentes ámbitos sociales. Finalmente, pueden concluir que las redes sociales permiten entender a las personas que todo en el mundo está interconectado; y los análisis de estas permiten conocer los diferentes usos que se les da en los diferentes estratos de la sociedad.

Una mirada a la Teoría ecológica de Bronfenbrenner

Uno de los modelos planteados por Bronfenbrenner, es la teoría ecológica, la cual argumenta la influencia del medio en la formación de la conducta humana, sobre todo en los primeros años de vida. Lo cual tiene sentido, porque es en la formación a temprana edad donde los niños determinan los patrones que rigen su comportamiento, de ahí se deriva la importancia de cuidar los entornos donde se desarrollan, las palabras, tratos, ejemplos y proceder que se muestran a los niños, los lugares que se frecuentan y las personas que influyen sobre la conducta, primordialmente, durante los primeros siete años de vida, donde su cerebro se comporta como una esponja, absorbiendo todo tipo de contenido y tomándolo como propio.

Llevando este conocimiento al contexto cotidiano, las personas adultas tienen una gran responsabilidad frente a la formación de los infantes, priorizando siempre la salud mental, vigilando el tipo de contenido que consumen en los teléfonos celulares, (cuando tienen acceso a ellos), y en la televisión, garantizando con ello una buena educación y formación en principios que permitan ser jóvenes con alta autoestima, con herramientas para afrontar las situaciones que se presenten en sus vidas. En ese sentido, un cambio de entorno puede influir en la persona.

Por eso, es normal que un niño modifique su manera de ser cuando se muda a otra cultura. Lo mismo ocurre, cuando alguien cambia de rol social dentro de uno de los sistemas. Del más cercano a la persona al más alejado, los cinco sistemas de la teoría ecológica de Bronfenbrenner son los siguientes: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Veamos sus definiciones desde Bronfenbrenner (1987, citado en Tejada 2014):

- 1) **Microsistema:** Es el nivel más cercano al menor y estaría constituido por los padres, la familia y la escuela.
- 2) **Mesosistema:** Está formado por las relaciones existentes entre los miembros del primer nivel (el microsistema), de tal modo que, por ejemplo, cómo se relacione la familia con los profesores o los padres con los amigos del niño, va a influir directamente sobre el menor.

- 3) **Exosistema:** Estaría compuesto por los elementos que afectan a la vida del niño, pero que no tienen una relación directa con él, sino que esta se produce de manera indirecta a través de los miembros que forman el microsistema. Un ejemplo de exosistema sería el lugar de trabajo de los padres o sus relaciones laborales.
- 4) **Macrosistema:** Este nivel estaría definido por elementos de la cultura, en concreto en la que vive el niño, como las tradiciones, el sistema de valores de su sociedad o la religión.
- 5) **Cronosistema:** En este nivel se tiene en cuenta el momento temporal que se esté viviendo y el grado de estabilidad en el mundo del niño. Por ejemplo, no es lo mismo la educación que se imparte ahora, que la que tenía lugar durante la guerra civil.

Esta teoría nos ayuda a entender cómo el entorno del niño y todos los sistemas de los que forma parte influyen de manera determinante en su desarrollo y en su aprendizaje. En consonancia, se puede evidenciar como a partir de los diferentes sistemas y los factores que lo componen se afectan de manera directa el comportamiento de los individuos, como es el caso de las redes sociales al ver cómo estas al estar involucradas en nuestra realidad social estas han influenciado directamente en la modificación de conductas, comportamientos y muchos aspectos que se relacionan con las dimensiones de cada ser humano, al tratarse actualmente de una era digital y al existir nativos digitales que se desmiden por el uso de las redes sociales sin tener en cuenta las consecuencias negativas que acarrea el mal uso del internet y sus herramientas viéndose afectada la vida de cada sujeto en las diversas áreas que la componen.

De acuerdo con la teoría de Bronfenbrenner (1987) se puede concluir además, que los diferentes entornos que usan las personas para establecer vínculos, afectan el comportamiento humano, incluso la población juvenil está sujeta a la influencia que generan los entornos, incluso los entornos virtuales, a través de los prototipos que imponen en los diferentes ámbitos de la vida, donde se adoptan las modas, estereotipos de belleza y comportamientos, adoptados para estar en sincronía con las redes sociales.

Uso excesivo de las redes sociales

Las redes sociales son una especie de plataformas que permiten a los usuarios establecer comunicación con personas que se encuentran en otros lugares, como coloquialmente se conoce,

han sido diseñadas para acortar distancias, convirtiéndose en una parte integral de la vida cotidiana y proliferándose exponencialmente. Dichos sitios virtuales son conocidos como redes sociales, y a menudo son utilizadas por los jóvenes, con el objetivo de establecer comunicación y vínculos de amistad con personas que no conocen o que están lejos generando una adicción en los usuarios y trayendo consigo un sin número de dificultades psicológicas, como baja autoestima, comparaciones, poner en riesgo la privacidad y hasta la vida, cuando su uso no es el adecuado (Aritmetrics, 2022).

En este sentido, las redes sociales tienen un alto impacto en cuanto a lo personal, social o de *hobby*, significando una herramienta excepcional para una comunicación rápida, fluida y efectiva para mantenerse en contacto con amigos, familiares, conocidos y extraños, además de que también se utiliza como un canal comunicativo en el campo laboral, pues las empresas u organizaciones empresariales poseen canales o página en redes sociales con las que se comunican con sus empleados y usuarios (Prieto Gutiérrez y Moreno Cámara, 2015).

Sin embargo, el uso excesivo de las redes sociales trae consigo problemas de salud mental, particularmente algunos estudios enfatizan ciertos aspectos negativos, desde la depresión, la falta de privacidad, el acoso en internet o el *ciberbullying* hasta el estrés, el cansancio o la ansiedad; por ejemplo, Hervás (2021) cita que el 45% de los adultos del Reino Unido se sienten inquietos y/o ansiosos cuando no pueden acceder a sus redes sociales.

Sumado a esto, otros estudios confirman que la personas que utilizan más plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter (ahora X) tienen tres veces más probabilidades de sufrir estrés, depresión y ansiedad (6 de febrero de 2018).

De acuerdo con lo anterior, es decir, lo que respecta a estas conductas riesgosas, existen diferencias notables entre hombres y mujeres, pues en estudios como el realizado por Araujo (2016), pone en evidencia que los hombres son más propensos a este comportamiento en comparación con el sexo opuesto. Por ejemplo, los hombres son más propensos a tener conflictos interpersonales o tener peor salud o desempeño académico o laboral debido al uso excesivo de las redes sociales.

Otro dato interesante sobre esta comparación de género, muestran que las mujeres casi siempre utilizan más las redes sociales que los hombres. También mencionan que las mujeres los usan principalmente durante la época de estudios (Espinoza y Chávez, 2021).

Adolescencia tardía

La adolescencia tardía comprende edades entre los 17 a los 18 años en adelante; en esta, la mayoría de los adolescentes, este es un momento de mayor integración de la personalidad y más mesura. Si todo ha progresado lo suficientemente bien en las etapas anteriores, es decir, en la adolescencia temprana y adolescencia media, incluido tener una familia y compañeros que lo apoyen, el adolescente podrá afrontar bien las tareas de la edad adulta. Sin embargo, si no ha realizado las tareas anteriores, puede experimentar problemas con su creciente independencia y responsabilidad en la edad adulta, como depresión u otros trastornos emocionales (Gaete, 2015), los cuales se han exacerbado con la explosión de las redes sociales.

Método

Para darle cumplimiento a los propósitos investigativos, se trazó un diseño metodológico en torno al uso de un enfoque cualitativo a partir de la investigación etnográfica, para tratar de comprender un comportamiento social relacionado con el consumo de las redes sociales y las conductas apropiadas por los adolescentes en consecuencia de su inmersión.

Al respecto, las investigadoras asumen como población a 500 adolescentes de una institución educativa del municipio de la Macarena, concibiendo un muestreo no probabilístico intencionado de 10 adolescentes.

En consecuencia, sobre la muestra se les aplicaron entrevistas semiestructuradas como técnicas de recolección de información, y la investigación documental desde el rastreo bibliográfico de fuentes primarias en relación con la literatura que configuran estudios (tesis, artículos, ensayos, capítulos de libros, entre otros) sobre las redes sociales y la incidencia en la conducta de adolescentes.

En correspondencia, se concibieron técnicas de análisis y procesamiento de datos cualitativos. Las cuales, dieron cuenta de la apropiación de procesos de codificación abierta, axial y selectiva, por lo que las investigadoras recurrieron al uso del software ATLAS.ti., asumiendo que el programa

no es automático y en efecto, depende en gran medida de la comprensión inferencial de los investigadores (Díaz Conde, 2023).

RESULTADOS, ANÁLISIS y DISCUSIONES

Uso excesivo de las redes sociales en adolescentes.

La literatura lleva considerar que, en un mundo cada vez más interconectado, las redes sociales se han convertido en un escenario central para la vida de los adolescentes. Desde la construcción de la identidad hasta la interacción con sus pares, estos espacios virtuales dejan una huella profunda en su desarrollo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el uso y gestión de las redes sociales se ha convertido en un nuevo entorno no sólo de sociabilidad, sino también en un espacio para construir la identidad social con los iguales, encontramos que el papel de los padres y madres en este sentido es fundamental.

Esto nos obliga como escuela y como sociedad a enfatizar la necesidad de aumentar la conciencia familiar sobre los riesgos potenciales de Internet, así como la importancia de la supervisión infantil, incluido un mayor intercambio de tecnología (Martínez y González, 2017).

Por tanto, como afirman Hernández et al. (2017), la adolescencia, en particular, puede ser uno de esos períodos de la vida en los que la frecuencia y usabilidad de internet y las redes sociales se ven influenciadas gradualmente por el control de padres y profesores sobre qué, cuándo y dónde utilizar las redes sociales; especialmente aquellos como Facebook., el cual ocupa el primer lugar en el ranking de visitantes.

En concordancia con lo anterior, de no existir este control parental o de los educadores de los adolescentes, como advierte una investigación de revisión bibliográfica realizada por Rojas Jara et al. (2018), los adolescentes resultan ser una población vulnerable a los efectos negativos del uso de redes sociales y pueden incrementar significativamente las alteraciones del sueño, afectar la calidad del mismo y disminuir la afinidad por los procesos escolares. Estos estudios muestran un vínculo entre la mala calidad del sueño, la impulsividad motora y el uso problemático de las redes sociales.

Asimismo, Del Barrio y Ruíz (2014) indagaron sobre si los adolescentes reciben presión o son ridiculizados a través de las redes sociales, llamando la atención que cerca de un 8% afirman que han sido ridiculizados o presionado, y también llama la atención que un 22,18% mencionan que no precisamente se ven afectados los adolescentes consultados, sino a un amigo o compañero que conocen en esta situación. Sumando estas dos situaciones, obtenemos el dato de que prácticamente un 30% de la muestra está teniendo algún tipo de “relación” con este tipo de malos tratos, lo cual es totalmente preocupante.

En resumen, no es para nada un secreto que la adicción a las redes sociales es sumamente preocupante, No obstante, Fuertes y Armas (2017) sugieren que el abuso de las mismas simplemente puede ser una manifestación secundaria de otra adicción antecedente, de otros problemas psicopatológicos como la depresión, la fobia social u otros problemas impulsivo-compulsivos, que convierten a los adolescentes en las víctimas más vulnerables y fáciles de la adicción a internet.

Análisis frente al uso de redes sociales por parte de adolescentes de 17 a 19 años

Consecuente a la aplicación de una entrevista semiestructurada, el análisis cualitativo a partir de procesos de codificación abierta, axial y selectiva desde el apoyo sistemático del programa de procesamiento cualitativo ATLAS.ti 23. Dentro de los cuales se establecieron cuatro categorías principales producto de la codificación selectiva.

En ese orden, se tienen las categorías de *implicaciones de redes sociales sobre habilidades socioemocionales - HSE, Implicaciones Educativas de las Redes Sociales, Percepción Laboral sobre uso de Redes Sociales y Riesgos de Usabilidad de Redes Sociales.*

Riesgos de usabilidad de redes sociales

Los adolescentes entrevistados configuraron en sus consignaciones la afectación a la privacidad, el ciberacoso, la inseguridad, entre otros que conllevan a emociones de incertidumbre, miedo y los lleva a estar en cautela constante. Esto, incide en repercusiones de salud mental, por cuanto, puede asociarse con la irritabilidad constante, adicciones, aislamientos por ansiedad, tristeza, vacíos emocionales como soledad, etc.

De igual manera, el uso desmesurado de las redes sociales, señalan los participantes desarrolla en sí una dependencia a la misma (tecnofilia), incidiendo en las interacciones sociales, familiares y a desconocer el entorno físico que gira en torno a él o ella.

Figura 1

Red semántica sobre riesgos de usabilidad de las redes sociales

Implicaciones educativas de las redes sociales

Otro elemento importante que los participantes, mencionaron fue la incidencia en el contexto educativo a partir de tres elementos claves: el arte y la literatura, desde el marco de la investigación. Es decir, las redes sociales si se le da un uso investigativo, puede permitir encontrar canales de difusión en el arte desde la danza, la expresión de esta a partir de reproducciones de contenidos multimedia, entre otras.

Así mismo, las redes pueden favorecer el desarrollo de la literatura, de modo que, en ella existe una representación visual de la lectura que le da mayor significancia a los lectores porque lo que tratan de comprender tiene mayor acceso a canales de animación (ver figura 2).

Figura 2

Red semántica sobre implicaciones educativas de las redes sociales

En definitiva, las redes sociales pueden ser vista como herramientas y canales de información virtual que facilitan la interacción social pero que esta consecuencia trae consigo procesos de aprendizaje y la promoción de cultura general.

Percepción laboral sobre uso de redes sociales

Así como las redes sociales implica incidencia favorable en las redes sociales, su reconocimiento puede enfocar acciones de emprendimiento, al ver oportunidades laborales que implica su uso consciente desde el contenido que se publica y la intencionalidad de este en las redes de difusión como whatsapp, tiktok, facebook e instagram, entre otros (ver figura 3).

Figura 3

Red semántica sobre percepciones laborales de las redes sociales

En ese orden, las oportunidades de las redes sociales como la comunicación en línea u offline. Así como videollamadas pueden reducir brechas de temporalidad y espacialidad, siendo canales de generación de empleos y de ingresos para poner al servicio productos que les sean de interés a los consumidores, e incluso servir de marketing o publicidad a empresas que lo requieran.

La anterior figura también relaciona la autorregulación, encontrándose dentro de la percepción de los adolescentes, a partir del monitoreo mental que hacen al evaluar los posibles riesgos que implica el uso de las redes, las repercusiones que estas pueden tener y adoptar controles desde el reconocimiento adictivo de las redes sociales. Si la autorregulación se asocia al manejo de las propias emociones, pensamientos y comportamientos (Bisquerra Alzina, 2003), el uso de esta habilidad puede conducir conductas sanas, de manera que, su influencia incide positivamente tanto en las relaciones que impliquen interacción social como en aquellas que implique relacionarse consigo mismo y consecuencia un bienestar emocional.

Análisis desde los postulados de la teoría del enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1987)

El microsistema es el sistema más cercano al individuo y está formado por los entornos en los que el individuo interactúa de forma regular. Incluye la familia, la escuela, el grupo de amigos, el vecindario, etc. Las relaciones que el individuo establece en el microsistema influyen en su desarrollo de forma significativa. Bronfenbrenner (1987) considera que el microsistema es el sistema más importante para el desarrollo humano. Es el sistema en el que el individuo pasa la mayor parte de su tiempo y es el sistema que tiene un impacto más directo en su desarrollo. Según el análisis realizado en la presente investigación, la categoría microsistema está conformada por comportamientos de diversión, satisfacción, bienestar, necesidad, buena salud y compartir con los semejantes, debido a que se pueden manifestar en el núcleo más íntimo de los adolescentes participantes (ver figura 5).

Figura 5

Red semántica sobre implicaciones teóricas de Bronfenbrenner y las redes sociales

Por otra parte, el mesosistema es el sistema que integra las relaciones entre dos o más microsistemas. Por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela, o la relación entre la escuela y el grupo de amigos. Las relaciones entre los microsistemas influyen en el desarrollo del individuo de forma indirecta. En este sentido, Bronfenbrenner (1987) considera que el mesosistema es un sistema importante para el desarrollo humano. Las relaciones entre los microsistemas proporcionan al individuo apoyo y oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo. Para el mesosistema se pudieron identificar comportamientos de conocimiento, consciencia y compartir con los semejantes (Ver figura 5).

Por último, el macrosistema es el sistema más amplio y está formado por las creencias, valores y normas culturales de la sociedad en la que vive el individuo. El macrosistema influye en el desarrollo del individuo de forma indirecta, a través de los microsistemas y el mesosistema. El mismo Bronfenbrenner (1987) plantea que el macrosistema es un sistema importante para el desarrollo humano. Las creencias, valores y normas culturales de la sociedad influyen en la forma en que los individuos interactúan entre sí y en la forma en que se desarrollan. Por su parte, el

macrosistema está integrado por comportamientos de conocimiento y diversión, pero también, por comportamientos como el estrés y la ansiedad, los cuales están relacionados, pero son causados por elementos del macrosistema.

DISCUSIONES

Los resultados constatados dentro de las implicaciones de las redes sociales frente el comportamiento de los adolescentes puede estar ligado a diversos factores asociados a las habilidades socioemocionales que presenten estos, por su dominio o no. Si bien, esta investigación no presenta resultados de correlación o implicaciones, las percepciones de los participantes tuvieron señalamientos favorables desde el control emocional, cognitivo y comportamental como factor incidente en el uso seguro de las redes sociales.

En consonancia, la literatura ha especificado una amplia incidencia negativa de estas entre las cuales se puede asociar el desgaste de energía por el consumo excesivo de horas disminuyendo las de sueño, tiempo excesivo empleado a las redes que los aleja de actividades diarias importantes como el deporte o el cumplimiento de compromisos académicos como laborales y afectivos; asimismo, el bullying o ciberacoso; la influencia de personajes clave que presentan patrones de conductas que son replicables por los jóvenes, entre otras el sexteo que han buscado mecanismos diversos bajo el uso de la tecnología para satisfacer necesidades sexuales (Navarrete Villanueva et al., 2017).

No obstante, el uso de las tecnologías y en efecto, las redes sociales, también han tenido un efecto favorable dada las implicaciones instrumentales de accesibilidad educativa y laboral. En el primer caso, al reducir brechas de distanciamiento, de manera que, las redes sociales pueden ser utilizadas para comunicar y discutir en tiempo real asuntos de índole escolar y académico. Prueba de ello, se evidenció en los retos que tuvieron las escuelas para poder adecuar de manera precisa el uso de las tecnologías para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la virtualidad por el confinamiento preventivo causado por la emergencia sanitaria del Covid 19.

En ese orden, las herramientas tecnológicas de mayor impacto fueron aquellas en las que estuvieron familiarizado los estudiantes y los padres de familia para apoyar los procesos como el caso del uso de whatsapp y tiktok como estrategias emergentes (Ambuludí Marín y Cabrera 2021).

Caso similar se vivenció desde los aspectos laborales, por cuanto, las redes sociales se transformaron en los medios más oportunos para la generación de ingresos. Miles de familias que perdieron sus empleos informales y hasta formales recurrieron al emprendimiento como el teletrabajo, siendo una respuesta emergente para la prestación de servicios laborales (Ramírez Velásquez, et al. 2022). Incluso algunas investigaciones señalan como muchos países (entre los que se puede mencionar Colombia), han crecido exponencialmente en el comercio gracias a la incursión de las redes sociales (Bravo y Ordóñez 2021).

Todos estos puntos de contrastes entre los participantes y la posición de algunas investigaciones pueden señalar que, las redes sociales tienen repercusiones tanto favorables como desfavorables, sin embargo, la toma de decisiones responsables puede hacer la diferencia y este tipo de habilidades se asocia al control de las emociones, del pensamiento, y las proyecciones que los individuos hagan para bien propio o común. Adaptarse a los cambios, poder monitorear su comportamiento y tomar decisiones en pro de resultados favorables (Salovey y Mayer 1990; Bisquerra 2003; Goleman, 1999). Cabe señalar que, la interacción con el entorno de los adolescentes también puede jugar un rol determinante.

Como podemos darnos cuenta, las opiniones divididas sobre las afectaciones o no que traen las redes sociales desde las justificaciones que consignan los adolescentes, trae a relucir la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1987), toda vez que, los elementos que interaccionan en el entorno pueden repercutir en el desarrollo de los adolescentes, su forma de responder y concebir la realidad. Es decir, las redes sociales (macrosistema) pueden influir en su comportamiento, sin embargo, si en la escuela, y la familia (mesosistema) son garantes de propiciar el desarrollo de habilidades socioemocionales como el autoconocimiento, la autoeficacia, la autorregulación, asertividad, empatía, liderazgo, entre otras, los adolescentes pueden aprehender de las redes sociales elementos que realmente coadyuvan a su crecimiento y desarrollo integral y la forma consecuente como enfrentan el manejo de las redes sociales

CONCLUSIONES

Como resultado de las fases investigativas, se constata una literatura amplia sobre las incidencias de las redes sociales frente al comportamiento humano. El cual está ligado a experiencias tanto favorables como desfavorables. Es decir, experiencias documentadas sobre las

consecuencias que pueden desarrollarse si no se tiene un uso consciente de las mismas. Negativas si su uso es negligente ante los peligros que se presentan ante una red abierta que está al alcance de las manifestaciones de las imperfecciones humanas que posibilitan cualquier tipo de violencia verbal, física y psicológica; positiva si las redes sociales son usadas como un medio educativo, laboral y se ocio sano que permite entretener y disponer contenidos no perjudiciales a las comunidades que la consuman.

Por su parte, estas circunstancias valoradas por los distinto referentes investigativos teóricos y conceptuales (literatura) fueron reiterados por las posiciones de los adolescentes de 17 a 19 años en una institución educativa del municipio de La Macarena, Meta, quienes asociaron el uso de las redes a cuatro marcos específicos de operacionalización: lo laboral para materializar emprendimientos que permitan ingresos económicos; lo educativo por facilitar acceso y temporalidad del ejercicio educativo; medio de desarrollo de habilidades emocionales por las interacciones entre distintas personas que se llevan a cabo; y las repercusiones perjudiciales que pueden presentarse para aquellos que no tengan un desarrollo socioemocional y quede abierto a posibles violaciones tanto física, verbal y psicológica, afectando la relación consigo mismo, los demás y su entorno.

En correspondencia, las implicaciones de las redes sociales frente al uso que tienen los adolescentes de esta, puede verse validado en la teoría de enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1987), considerando que, los factores incidentes desde lo macro, meso y micro sistémico son determinantes en las conductas que adopta y reflejan los adolescentes. Así su comportamiento ha de ser garante de las habilidades socioemocionales que maneje o no frente a su interacción con su entorno, los demás y consigo mismo.

Es decir, si la familia y la escuela no han formado a un niño, adolescente y/o joven para enfrentar las complejidades del uso de las redes, es probable que éste se deje absorber por sus elementos y las refleje con los que tiene a su alrededor. En definitiva, encontraremos un adolescente que moldee su apariencia por estereotipos, invalide su cultura, su familia, y se deje influenciar por personas de dudosa procedencia.

Cabe mencionar que, esta investigación presenta ciertas limitaciones que pueden ser minimizadas en una futura ampliación de los hallazgos aquí constatados y reflexionados. En ese

sentido, al ser una investigación etnográfica, que pretendía entender un comportamiento social y /o actitudes frente al uso de las redes sociales, se limitó a caracterizar la literatura existente frente al tema en mención, e identificar las percepciones de los adolescentes de 17 a 19 años en una institución educativa del municipio de La Macarena y analizar algunas incidencias teóricas contrastadas frente a estos autores.

Sin embargo, estos resultados realmente importantes porque muestran una realidad humana en relación con el uso de las redes sociales, carece de validez interventiva, es decir, deja abierta la posibilidad de poder realizar una investigación interventiva, cuasiexperimental o de investigación acción, por cuanto, en los anteriores casos, se puede asumir la conjetura, hipótesis o problematización (dada la naturaleza de estudio) de que, el desarrollo o fortalecimiento de habilidades socioemocionales como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, asertividad, entre otras, puede garantizar un uso responsable de las redes sociales por parte de los adolescentes.

REFERENCIAS

Ambuludí Marín, J. L., Cabrera-Berrezueta, L. B. (2021). TIC y educación en tiempos de pandemia: Retos y aprendizajes desde una perspectiva docente. *EPISTEME KOINONIA: Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 4(8), 185-203.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8976658.pdf>

Araujo, E. (2016). Indicadores de adicción a las redes sociales en universitarios de Lima. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 10(2), 48-58.

<https://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.494>

Aritmetrics. (2022). *Qué es red social*.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Aritmetrics.+%282022%29.+Qu%C3%A9+es+red+social&btnG=

- Bisquerra Alzina, R. B. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de investigación educativa*, 21(1), 7-43.
<https://revistas.um.es/rie/article/download/99071/94661>
- Bown, J. (6 de febrero de 2018). *¿Realmente las redes sociales son perjudiciales para tu salud?* BBC News Mundo.
<https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-42628812>
- Brand, E., Gómez, H. (2006). Análisis de redes sociales como metodología de investigación. Elementos básicos y aplicación. *La Sociología en sus Escenarios*, (13), 1–28.
- Bravo, C. D., Ordoñez, L. S. (2021). *Impacto de las redes sociales digitales como estrategia de marketing en el negocio de las pymes del municipio de Pasto* [tesis de especialización, Universidad de Nariño]. Colombia.
<https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/18661/trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1>
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La Ecología del Desarrollo Humano*. Paidós.
- Del Barrio, A., Ruiz, I. (2014). Los adolescentes y el uso de las redes sociales. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 3(1), 571–576.
<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v3.537>
- Díaz Conde, J. E. (2023). Sistematización De Experiencias: Procesamiento Y Análisis Cualitativo De Los Procesos Pedagógicos Investigativos Con Atlas. Ti. *Revista Internacional ReNoSCol*, 01(3). 147-158.
<https://ideas.repec.org/a/erv/renosc/y2023i0105.html>
- Espinoza, B., Chávez, M. (2021). El uso de las redes sociales: Una perspectiva de género. *Maskana*, 12(2), 19–24.
<https://doi.org/10.18537/mskn.12.02.03>
- Fuertes, J., Armas, L. (2017). Adolescentes adictos a redes sociales y tecnología. *Horizontes de Enfermería* (7), 130-140.
<https://doi.org/10.32645/13906984.163>

- Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. *Revista chilena de pediatría*, 86(6), 436-443.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.07.005>
- García, R. (2018). *El origen de las Redes Sociales y su Comunicación*. Universidad de Oviedo.
<https://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/15384>
- Goleman, D. (1999). *Inteligencia emocional*. Kairós.
- Gozálvez, V., Cortijo, G. (2023). Desarrollo humano y redes sociales en sociedades digitales. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 34, 41-64.
<https://doi.org/10.17163/soph.n34.2023.01>
- Hernández, K., Yáñez, J. F., y Carrera, A. (2017). Las redes sociales y adolescencias. Repercusión en la actividad física. *Universidad y Sociedad*, 9(2), 242-247.
<http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- Hervás, A. (27 de septiembre de 2021). Impacto psicológico de las redes sociales: ¿Cómo te afectan? *Psicólogos Animaes*.
<https://psicologosanimaes.com/impacto-efecto-psicologico-redes-sociales/>
- Jaramillo Zapata, M., García Arboleda, S., Cardona Córdoba, A. (2023). uso de redes sociales y su influencia a nivel emocional en adolescentes.
<https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/3325/RAE%20-%20USO%20DE%20REDES%20SOCIALES%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20A%20NIVEL%20EMOCIONAL%20EN%20ADOLESCENTES%20-%202023.pdf?sequence=1>
- Manguel, A. (2019). *Los peligros de las redes sociales*. The New York Times.
<https://www.nytimes.com/es/2019/04/28/espanol/opinion/redes-sociales-democracia.html>
- Martínez, N., González, E. (2017). Riesgos potenciales del uso de redes sociales en adolescentes. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, (13), 6-10.
<https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2120>
- Moral Toranzo, F. M. (2013). Riesgos en el uso de las redes sociales. *Big Data*, 95, 35.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vRjGCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=Moral,+F.+\(2018\).+Riesgos+en+el+uso+de+las+redes+sociales&ots=xAOggTey8d&sig=z5KLWJZZWbudMNCEwVmHB8Vux8](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vRjGCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=Moral,+F.+(2018).+Riesgos+en+el+uso+de+las+redes+sociales&ots=xAOggTey8d&sig=z5KLWJZZWbudMNCEwVmHB8Vux8)

- Navarrete Villanueva, D. N., Feced, S. C., Calvo, B. R., Barranco, I. B. (2017). Influencia negativa de las redes sociales en la salud de adolescentes y adultos jóvenes: una revisión bibliográfica. *Psicología y salud*, 27(2), 255-267.
<https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2531>
- Prieto Gutiérrez, J.J., Moreno Cámara, A. (2015). Las redes sociales de internet ¿una nueva adicción? *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 24(2), 149-155.
- Ramírez Velásquez, J. C., Vega Abad, C. R., Villagómez, M. N. (2022). Ventajas y desventajas del teletrabajo en Sudamérica frente a la pandemia del covid-19. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(42), e20220107.
<https://doi.org/10.22518/jour.cesh/20220107>
- Rangel, J. (2017). *Estudio en riesgos en usuarios de las redes sociales y el internet aplicado a jóvenes universitarios de la Ciudad de San José de Cúcuta* [Tesis de especialización. Universidad Nacional Abierta y a Distancia].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17280>
- Rodríguez Puentes, A. P., Fernández Parra, A. (2014). Relación entre el tiempo de uso de las redes sociales en internet y la salud mental en adolescentes colombianos. *Acta colombiana de psicología*, 17(1), 131-140.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-91552014000100013&script=sci_arttext
- Rojas Jara, C., Henríquez, F., Sanhueza, F., Núñez, P., Inostroza, E., Solís, A., Contreras, D. (2018). Adicción a Internet y uso de redes sociales en adolescentes: una revisión. *Rev. Esp. Drogodependen.*, 43(4) 39-54.
https://www.researchgate.net/profile/Claudio-Rojas-Jara/publication/329844658_Adiccion_a_Internet_y_uso_de_redes_sociales_en_adolescentes_una_revision/links/5c1d4a4a299bf12be3912e51/Adiccion-a-Internet-y-uso-de-redes-sociales-en-adolescentes-una-revision.pdf
- Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185-211.
https://center.uoregon.edu/StartingStrong/uploads/STARTINGSTRONG2016/HANDOUTS/KEY_46201/pub153_SaloveyMayerICP1990_OCR.pdf

Tejada Lagonell, M. (2008). La escuela desde una perspectiva ecológica. *Entretemas*, 5(9), 55-72.

<http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/entretemas/article/download/1134/408>

UNESCO (2021). *Habilidades socioemocionales en América Latina y el Caribe. Estudio Regional Comparativo y Explicativo* (ERCE 2019). Educación 2030.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380240>

Vázquez, R. (2015). *Qué piensan los filósofos sobre las redes sociales*. Forbes.

<https://www.forbes.com.mx/que-piensan-los-filosofos-sobre-las-redes-sociales/>